

Genealogie della materia nella poetica di Rosario Bruno. Recensione a Sandra Tornetta, *Rosario Bruno. Elogio del frammento*

Giuseppe Cipolla
*Accademia di Belle Arti di
Palermo*

Questo agile ma esaustivo volume, edito da Edizioni Caracol di Palermo (2024), che sapientemente Sandra Tornetta conduce alla riscoperta di un artista poliedrico e significativo del panorama novecentesco siciliano approda nell'editoria di settore nel momento più favorevole degli studi riguardanti la cultura figurativa siciliana, in concomitanza con la recente nomina di Gibellina quale prima capitale italiana dell'arte contemporanea per il 2026. Affrontare il percorso di un artista come Rosario Bruno, che ha operato principalmente in piccoli centri (Siculiana, Sciacca) attraversando anni difficili e mantenendosi – pur potendo – lontano dalle logiche del mercato, significa guardare con piglio sensibile e ampia veduta critica una problematica essenziale per comprendere gli sviluppi della grande storia dell'arte. Artista “sciasciano”, potremmo dire. Specie se lo inquadrriamo in quel gioco di riflessi della “coscienza dei luoghi” e delle “genealogie delle forme” che dal microcosmo periferico si riflette, a uno sguardo acuto, nel macrocosmo della ricerca artistica *tout court*¹.

Rosario Bruno, pur avendo avuto un'attività artistica profondamente radicata in contesti marginali e periferici, dove ha pure maturato la sua poetica, va comunque collocato in maniera equidistante tra l'arte povera e la pop-art, ossia i due più rilevanti fenomeni artistici del secondo Novecento.

Partendo da un intenso racconto-intervista Sandra Tornetta ha il merito in questo suo lavoro editoriale di accendere luci necessarie nel percorso biografico dell'artista, legato per la maggior parte ai luoghi in cui ha vissuto e operato – a partire dall'infanzia a Siculiana fino al suo prezioso contributo nella rinascita di Gibellina e alla prolifera attività nell'organizzazione di mostre ed esposizioni collettive presso l'Atelier di via Molinari a Sciacca. Ne emerge quindi un quadro nuovo, il suo ruolo in campo artistico ma anche il percorso esistenziale, la visione spirituale del mondo e quindi dell'arte².

Rosario Bruno nasce a Siculiana nel 1945. Dopo aver conseguito il diploma di Maestro d'Arte presso l'Istituto Statale d'Arte di Sciacca, nel 1964 si trasferisce a Roma, città in cui entra a diretto contatto con la cultura della *Scuola Romana*. La necessità di uscire fuori da un certo schematismo imposto dalla pittura, gli offre la possibilità di sperimentare nuove modalità espressive attraverso

Figura 1. Rosario Bruno al lavoro. © Angelo Pitrone; Figura 2. L'artista al lavoro, 1985. © Archivio Rosario Bruno.

l'utilizzo della carta, che studia, modella e plasma seguendo l'antica tecnica del cartone romano. Significativa la sua fase romana (1965-1967), qui rimane stimolato da Turcato, Burri, Capogrossi e Rotella, ma anche del fascino della cultura americana che filtrava in quegli anni, con i nomi di Riopelle, Klein e Rauschenberg, di cui vi era stata l'importante mostra del 1957. Tornato a Sciacca nel fatidico anno del '68, rielabora il suo pensiero e si concentra sul suo stile e il suo lavoro accuratissimo. Agli inizi degli anni Ottanta partecipa all'utopistico progetto di ricostruzione della Valle del Belice messo in atto da Ludovico Corrao. La chiamata alle arti del fenomeno post-sismico di Gibellina nel 1970, sottoscritta da Leonardo Sciascia, Renato Guttuso in primis, e a cui risposero tantissimi protagonisti internazionali da Sartre a Picasso, vide la magica congiuntura che andrà a formare la prima cellula della collezione, composta da opere di Mario Schifano, Pietro Consagra, Mimmo Rotella, Enrico Baj, e molti altri, compreso Rosario Bruno. Da qui

poi la realizzazione delle maschere per l'opera teatrale di Emilio Isgrò *Gibella del martirio*, iniziando una collaborazione con la città di Gibellina che durerà fino al 2009, anno in cui gli viene commissionata una *Madonna delle Grazie* da portare in processione all'interno del Cretto di Burri. Durante questi anni, oltre alle numerose esposizioni in Italia e all'estero, si dedica ad un febbrile lavoro di curatela all'interno del suo studio/atelier di via Molinari a Sciacca, nel quale per molti anni si susseguono mostre-evento dal respiro internazionale, da Nanda Vigo a Carla Accardi, Elio Marchegiani, Hsiao Chin. Nel 2013 elabora un nuovo progetto, la *Fondazione Fragile*, che rifuggendo le regole del mercato, si basa sull'affidamento in comodato d'uso delle sue opere ad un gruppo di collezionisti; *fragile* perché "la vita stessa è effimera, perché la proprietà privata non esiste e perché tutti siamo in transizione"³.

Il volume ha il pregio notevole, inoltre, di addentrarsi nella particolarissima tecnica dell'opera di Bruno, mettendo in risalto il lega-

Figura 3. Rosario Bruno, *Gelato di campagna*, 1997, bassorilievo, cartone romano con veline colorate da calco in gesso su sinopia, cm 134x99x4; Figura 4. Id., *Ritratto Donna di bastoni*, 2006, bassorilievo, cartone romano da calco in gesso con collages di fogli di elenco telefonico, cm 100x100x5. © Archivio Rosario Bruno.

me profondo tra la sua poetica e i procedimenti tecnici complessi da lui incessantemente sperimentati in quasi mezzo secolo di attività. Dopo una fase iniziale di *sapere post-informale*, dai primi anni Settanta, l'artista utilizza costantemente il *cartone romano*. È una tecnica che va distinta da quelle relative alla cartapesta, carta macerata che diventa materiale manipolabile che poi si indurisce. Il *cartone romano* si struttura invece attraverso il sovrapporsi di carte incollate, determinando già dal suo farsi un'ambivalenza fra il dato (quasi) bidimensionale del frammento cartaceo e il suo esito (quasi) tridimensionale, votato allo sporgersi in bassorilievo o altorilievo, e talvolta in esplicita configurazione plastica. Questa personalissima poetica è stata conquistata in anni di febbrile ricerca attraverso la manipolazione della carta, materiale umile, uno dei tanti che dagli anni Settanta in poi sono diventati i protagonisti di una nuova maniera di presentare l'idea estetica prima ancora di rappresentarla. In tal modo, grazie alle diverse parti che la compongono, i frammenti, di cui la sua stessa opera è compo-

sta, si arriva a definirne le caratteristiche artistiche nel suo complesso. Il codice artistico adoperato da Bruno, infatti, afferma l'autrice: "sceglie di operare una selezione partendo dal medium più utilizzato nei secoli da tutte le civiltà, la carta come materia vivente, che muore, macera e rinasce al tocco del demiurgo che la forgia a nuova vita"⁴. D'altronde lo stesso autore ricorderà questo suo indissolubile legame con la gravidanza della materia: "io ero molto materico, avevo una specie di prospettiva della materia, era necessario che essa venisse fuori, che uscisse a tutto tondo nella terza, quarta, quinta dimensione"⁵.

Materia e tecnica, però, trovano il loro massimo grado semantico e significato nella dimensione temporale, strato su strato, frammento su frammento, che è il tempo dell'opera nel suo farsi: "una di quelle attività del fare artistico che ha come suo perno il concetto di tempo; tempo percepito come patrimonio immateriale da salvaguardare nella sua stessa continua dissoluzione, caduca perché viva, quindi destinata a finire"⁶.

A tal riguardo sembra molto pertinente la traccia critica nel definire la poetica di Bruno in quella logica ed elogio del frammento, che assume una rilevanza ancora più emblematica quando ci accostiamo al ruolo della materia, e conseguentemente della tecnica, dove la vita delle forme si concretizza solo nel percorso manuale senza il quale l'opera non si può materializzare. “A distinguere sogno dalla realtà è il fatto che chi sogna non può dare vita a un'arte: le sue mani sono a riposo. E l'arte si fa con le mani”⁷. Come non pensare, dunque, a quell'elogio della mano, di focilloniana memo-

ria che tanto ha influenzato le teorie estetiche novecentesche. Come più volte riscontrato nel pensiero di tanti intellettuali vicini al mondo delle arti visive, da Sciascia a Bufalino, da Montale a Quasimodo, non si può mai dimenticare quanto profondi siano nelle genealogie di un'opera d'arte i legami indissolubili con la materia – che è di per sé memoria – e dove si riconosce in definitiva il “valore fondamentale di un'arte che costruisce lo spazio e la forma in funzione d'una certa luce, in una certa materia, con certi tocchi di mano”⁸.

Note

¹ Cfr. Giuseppe Cipolla, *Ai pochi felici. Leonardo Sciascia e le arti visive. Un caleidoscopio critico*, Palermo 2020.

² Sandra Tornetta, *Rosario Bruno. Elogio del frammento*, Palermo 2024.

³ Dichiarazione di Rosario Bruno, in Sandra Tornetta, *Rosario Bruno*, cit.

⁴ Ivi, p. 34.

⁵ Ivi, p. 35.

⁶ Ivi, pp. 35-36.

⁷ Henri Focillon, *Vita delle forme, seguito da Elogio della mano*, Prefazione di Enrico Castelnuovo, Torino 1972, p. 18.

⁸ Ivi, p. 67.